

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛІТИ ЗА КОРДОНОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Постригач Н.О.

доктор педагогічних наук, старший дослідник

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН

України

м. Київ, Україна, e-mail: unadya1@gmail.com

Педагогічний і науково-педагогічний персонал, відповідно педагогічна та науково-педагогічна освіта за своєю місією закономірно посідають центральне місце в освітній сфері, оскільки покликані фахово забезпечувати саму освіту. Тому з огляду на перспективи розвитку освітньої системи, а відтак і суспільства в цілому, кожного громадянина окремо, потрібно забезпечити стійкий фокус державотворення на педагогічній і науково-педагогічній освіті та освітній кадровій політиці, їх дійсному стані, ключових проблемах, концептуальних засадах реформування. Слід також урахувувати, що серцевинне становище в освіті зумовлює іманентну форсайтну сутність педагогічної і науково-педагогічної освіти та педагогічної і науково-педагогічної діяльності, випереджаючий (з передбаченням контурів майбутнього) характер їх модернізації, аби ця фахова освіта і ці освітні фахівці насправді могли виступати прискорювачем, а не гальмом людського прогресу [2, с. 120].

Держава має право очікувати високоосвічених, креативних, талановитих і відповідальних спеціалістів, гордих за себе і професію, за заклад освіти, де здобув знання й життєву мудрість, за Батьківщину, де зможе реалізувати себе як фахівець і патріот. Реформування системи освіти та наукової діяльності має сприяти забезпеченню національної безпеки і оборони держави, зростанню науково-технічного потенціалу країни і відбуватися з урахуванням потреб економіки та ринку праці, стимулювати розвиток основних напрямів науки і техніки, інноваційний розвиток індустрії [3, с. 384].

У зв'язку з цим академік Іван Зязюн неодноразово наголошував, що «нам треба хотіти змінити у суспільстві політичний контекст педагогічної професії. Рівень вихованості людської культури. Та й учителя – еліти суспільства треба виховати, щоб він був культурним, інтелігентним, фаховим, систему компетентностей опанував. Треба щоб суспільство і керівництво держави завжди пам'ятали, що без учителя немає суспільства. Генканцлер Німеччини Отто фон Бісмарк казав так: «Дайте мені дві тисячі талановитих учителів, і ви побачите Німеччину, незбагненну для світу своєю технікою, культурою, технологіями!» Також нам потрібна довіра до фахівців. У Європі й Америці виші самостійні – туди президент не має права втручатися. Не має бути й фальші у підготовці професорів, докторів. З чим ми зіткнулися нині? З клубком проблем: політичних, ідеологічних, культурологічних та й педагогічних. А педагогіка – галузь, яка має бути в душі кожної людини» [2].

Зазначимо, що в більшості частин світу існують чітко визначені механізми елітної освіти. Найбільш очевидним у багатьох західних країнах є існування сектору високо вибіркового установа. У Сполучених Штатах і Великобританії більшість престижних шкіл та університетів є приватними і стягують високу плату за навчання, тоді як у Франції відповідні *grands lycées* і *grandes écoles* найчастіше є державними і претендують на відбір студентів переважно на основі меритократичних принципів. Спільним для цих типів інституцій є те, що вони володіють сильною концентрацією різних видів капіталу, будь то науковий, економічний, культурний чи соціальний. Іншим помітним механізмом є поділ на паралельні підсистеми, які починають розділяти учнів у ранньому віці на соціально диференційовані шляхи, наприклад, традиційні німецькі *Bildungswege*. Ще одним легко упізнаваним пристроєм в системах елітної освіти є спеціальні процеси відбору – наприклад, шляхом співбесіди або французьких *concours*, які враховують не тільки колишні шкільні досягнення, але й бажані риси особистості, мовні навички та інші здібності, які переважно зустрічаються серед учнів у володінні значними обсягами успадкованих культурних і соціальних цінностей [6, с. 115–146].

У період воєнної агресії РФ в Україні багато закладів вищої освіти (ЗВО) було понівечено або повністю зруйновано, їхня матеріально-технічна база та становище науково-педагогічних працівників помітно погіршились. Як наслідок, значна частка ЗВО, загальноосвітніх шкіл та закладів ПТО були змушені переїхати і відновити освітній процес у тилкових регіонах країни [5, с. 171]. Багато українських педагогів, котрі, рятуючи свої родини та дітей, виїхали за кордон, віддали своїх дітей навчатися до місцевих дитячих садочків та шкіл та активно долучаються до освітнього процесу.

В умовах воєнного стану галузь підготовки вчителя зазнає певних трансформацій. Перед сучасним учителем постало багато нових питань та проблем, які потребують вирішення і до яких вчителі не були готові. Адже тема життя в країні, на території якої триває війна, ніколи не була частиною змісту навчання. Цих тем немає в підручниках, вони фактично відсутні в авторських розробках учителів. Нині ж діти вимушено стали очевидцями подібних подій. Замовчувати, ігнорувати чи абстрагуватися від них неможливо і не потрібно. Також нині особливості організації навчання зазнають деяких трансформацій. Так, воно здебільшого здійснюється в дистанційному форматі. Окрім того, через значну кількість тимчасово переміщених осіб учитель нерідко змушений працювати у зведених класах, а відтак традиційну роботу з підручником та пояснення нового матеріалу доведеться адаптувати до нових викликів. Тому під час війни викладач не може минати таких аспектів:

- особиста історія – війна по-різному вплинула на життя окремих українців: комусь довелося тимчасово змінити місце проживання, хтось працює волонтером, чийсь батьки взяли зброю до рук, хтось емігрував за кордон.

- робота волонтерів – намагаючись допомогти країні вистояти в боротьбі з агресором, багато українців та іноземців долучилися до вирішення гуманітарних завдань. Що саме вони роблять та як допомагають, може стати предметом обговорення на уроці.

- питання особистої безпеки – війна збільшила кількість загроз здоров'ю і життю людини. Поряд зі звичними учням правилами особистої гігієни чи

дорожнього руху з'явилися потреба захисту населення під час ведення бойових дій, авіанальотів, пересування в місті та за його межами.

- майбутнє України – дітям важливо орієнтуватися на позитивне майбутнє. Усі війни закінчуються, однак тривалий час нам доведеться усувати наслідки війни, відбудовувати зруйновані міста, створювати робочі місця. Орієнтуючи учнів моделювати власне бачення майбутнього нашої країни, учитель сприяє формуванню в них позитивного бачення подальших перспектив. Тому завдання освітян – адаптуватися до нових умов та належним чином організувати навчально-виховний процес [4].

Як зазначає професор Л. Касумагіч-Кафеджич, у Сараєво створено Хаб освіти для миру, діяльність якого спрямована на те, щоб допомогти університету стати ресурсом педагогіки миру в програмах підготовки вчителів у різних дисциплінах і сферах навчання. Дуже важливо визнати складність природи конфліктів і складність світу, в якому ми живемо, а також багатшаровість людських реакцій на різні проблеми та занепокоєння сучасного світу, включаючи політичні, соціальні, екологічні, психологічні та філософські проблеми. Власне через освіту і, зокрема, педагогічну освіту багато з цих проблем і викликів слід критично оцінити і використовувати як невеликі осередки змін і трансформацій, які починаються в освітніх налаштуваннях [7].

Для того щоб задіяти принципи трансформативної педагогіки для побудови миру, має бути перевизначена роль учителя. Зокрема, учителі повинні володіти навичками та знаннями, необхідними для залучення учнів до критичного і творчого мислення та практик. Учителі також повинні стати етнічними, релігійними, гендерними та соціально-класовими перетиначами кордону, які розуміють вплив власної етнічної ідентичності та вплив учнів на їхню практику та взаємодію в класі [8, с. 33].

З огляду на вище означене, вітчизняним педагогам найближчим часом доведеться вивчити досвід підготовки вчителів тих країн, які також зазнають агресивних дій з боку своїх сусідів, однак попри це утримують високий рівень життя та економічного розвитку (наприклад, Ізраїль) [4].

Таким чином, основними проблемами при підготовці педагогічної еліти за кордоном в умовах воєнного стану є такі: зміни у структурі етнічної та професійної ідентичності вчителів, у тому числі переорієнтації цінностей, цілей, завдань, нових викликів, полікультурності освіти, самоврядування та демократії; розвиток медіаграмотності; формування соціально-емоційної стійкості, критичного та творчого мислення, здатності до рефлексії; дотримання принципів академічної доброчесності; акцентування уваги суспільства і громади на зрушеннях у національних пріоритетах держави, освітньому законодавстві на різних етапах управління вищою освітою тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зязюн І. Не скажи, а покажи, як треба бути творчим! *Урядовий кур'єр*. 2 березня 2013 р. URL: <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ivan-zyazyun-ne-skazhi-pokazhi-yak-treba-buti-tvor/>

2. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf>

3. Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов та ін. Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 552 с. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/nats_dopovyid.pdf

4. Пасічник О. С. *Деякі аспекти організації процесу навчання іноземних мов у закладах середньої освіти в умовах військового стану*. 2022. URL: <https://undip.org.ua/news/deiaki-aspekty-orhanizatsii-protsesu-navchannia-inozemnykh-mov-u-zakladakh-serednoi-osvity-v-umovakh-viyskovoho-stanu/>

5. Постригач Н. О. Провідні детермінанти розвитку системи освіти України в післявоєнний період. *Публічне управління та адміністрування в*

умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; уклад. Т. О. Мельник. Т. 2. Київ: ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 170–172.

6. Börjesson M., Broady D. Elite Strategies In a Unified System Of Higher Education. The Case Of Sweden. *L'Année sociologique*, 6 (1). 2016. P. 115–146. URL: <https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2016-1-page-115.htm>

7. The Peace Education Hub in Sarajevo. The European Wergeland Centre. URL: <https://theewc.org/the-peace-education-hub-in-sarajevo/>

8. Transformative pedagogy for peace-building: a guide for teachers. 2017. 69 p. UNESCO Digital Library. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261349>